

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY FAOLIYATIDA ART PEDAGOGIKANING AHAMIYATI

Kurbanova Umidaxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika instituti II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640239>

Annotatsiya: Mazkur tezisda art pedagogikaning mohiyati, uning boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni hamda ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvining ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, bo'lajak pedagoglarning ijodiy yondashuvini shakllantirishda san'at asosidagi metodlarning roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: art pedagogika, kasbiy kompetensiya, boshlang'ich ta'lim, ijodkorlik, innovatsion metodlar, pedagogik faoliyat.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsni har tomonlama rivojlantiruvchi subyekt sifatidagi roli ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda innovatsion yondashuvlar, xususan, art pedagogika muhim ahamiyat kasb etadi.

Art pedagogika — bu ta'lim jarayonida turli san'at turlaridan (musiqa, tasviriy san'at, teatr, adabiyot va boshqalar) foydalanish orqali o'quvchilarning emotsional, estetik va ijodiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik yo'nalishdir. Ushbu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda kreativ fikrlashni, muammolarga noodatiy yechim topish qobiliyatini hamda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun art pedagogikaning ahamiyati bir necha jihatlarida namoyon bo'ladi. Birinchidan, u dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Ikkinchidan, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda differensial yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi. Uchinchidan, bolalarda estetik did, tasavvur va mustaqil fikrlashni shakllantiradi. Shuningdek, art pedagogika bo'lajak pedagoglarning kasbiy identifikatsiyasini mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Ular san'at orqali o'z hissiyotlarini ifodalashni, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishni va ta'lim jarayonini insonparvarlik tamoyillari asosida tashkil etishni o'rganadilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, art pedagogika elementlaridan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning faolligi, motivatsiyasi va o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi. Bu esa kelajakda yuqori malakali, ijodkor va zamonaviy pedagoglarni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, art pedagogika bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyatida muhim o'rin tutadi. U nafaqat o'qituvchining ijodiy salohiyatini rivojlantiradi, balki ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu sababli pedagogik ta'lim tizimida art pedagogikaga alohida e'tibor qaratish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Tolipov O', Usmonboyeva M. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Qosimova K., Yo'ldoshev J. *Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
4. Sayidahmedov N. *Pedagogik mahorat va innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent: TDPU,

2012.

5. Vygotsky L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
6. Eisner E.W. *The Arts and the Creation of Mind*. – New Haven: Yale University Press, 2002.
7. Dewey J. *Art as Experience*. – New York: Perigee Books, 2005.
8. Winner E., Goldstein T., Vincent-Lancrin S. *Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education*. – Paris: OECD Publishing, 2013.
9. Gardner H. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. – New York: Basic Books, 1983.
10. Rustamova D. *Art pedagogika asoslari va metodikasi*. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.

